

TEZIS QANDAY YOZILADI?

Musayeva Muyassar O'rmonjonovna

*Namangan viloyati Namangan shaxar 36-sonli maktabning
informatika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada tezis yozish uchun qanday qoidalarni bilish kerakligi ko'rib o'tilgan. Tezislarga qo'yiladigan talablar keltirib o'tilgan. Tezisni qanday shakllantirish kerakligi haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kvintessentsiya, antiteza, kontseptual, tezis, ma'ruza, referat, maqola, dars ishlanma.

Tezis yozish uchun nimalarni bilish zarur?

Bilamizki, ko'plab o'quvchilar muallif o'z ma'ruzasi (ma'ruza) tezisi bilan tanishib chiqishni taklif qilganida, o'quvchi yozuvchi tomonidan taklif qilingan g'oyalar to'g'risida fikr bildirishi mumkin bo'lgan vaziyatga duch kelishmoqda. Bundan tashqari, ba'zilarimiz bir necha bor "tezisni isbotlash" yoki "tezisni rad etish" ba'zida ushbu tezis nima ekanligini, nima uchun ishlatilganligini, uni qo'llash xususiyatlari nimada ekanligini to'liq anglamaydilar. Ushbu materialda men sizga tezis nima ekanligini, har qanday material uchun referatlarni qanday shakllantirish va yozishni va u bilan ishlashda nimalarga alohida e'tibor berish kerakligini aytib o'taman.

Tezis nima?

"Tezis" atamasi (Yunoncha θέσις - mími dan - qo'yaman, qo'yaman) inson faoliyatining mutlaqo turli sohalarida qo'llaniladi. Biz "tezis" ni maqola, ma'ruza, ilmiy ish va hokazolarning asosiy qoidalari ishlab chiqilishi haqidagi bayonot (xulosa) sifatida ko'ramiz.

Keling, ushbu talqinlarning har birini batafsil ko'rib chiqamiz.

Tezis - bu sizning materialingizning kvintessentsiyasi ilmiy faoliyat bilan tanish bo'lmagan o'quvchilar, ehtimol tezislar ko'rinishidagi har qanday ilmiy materiallarning taqdimoti bilan uchrashishgan.

Tezis - isbot talab qiladigan mantiqiy xulosa . Ushbu atama talqinining ikkinchi qismi bizni rasmiy mantiqqa ishora qiladi, bu erda tezis yoki tasdiqlanishi yoki rad etilishi kerak bo'lgan pozitsiya sifatida tushuniladi.

Shu bilan birga, tezisdan farqli o'laroq, tezisning asl tezisiga nisbatan masalaning mohiyatini qarama-qarshi (yoki sifat jihatidan boshqacha) tushunishni o'z ichiga olgan "antiteza" ko'pincha shakllanadi.

Tezisi qanday shakllantirish kerak?

Tezis nimani anglatishini va nima uchun kerakligini tushunib etganimizdan so'ng, ikkala tezis variantlarining so'z birikmalarining xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Har qanday materialning tezislarini shakllantirish har qanday materialni yaratishda, avvalo, referatlar allaqachon mavjud bo'lgan materiallar asosida tuziladimi yoki kelajakda bunday materialni yaratish uchun "kontseptual asos" ga aylanishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilish kerak.

Agar bizda allaqachon materiallar mavjud bo'lsa:

Agar biz referat yozish kerak bo'lgan tayyor ish bilan shug'ullanadigan bo'lsak, unda butun asarni qayta o'qish va undagi eng muhim tarkibiy elementlarni ajratib ko'rsatish tavsiya etiladi; Har bir bunday asardan eng muhim g'oyalarni ajratib olish va ularni to'liq aniq fikr shaklida shakllantirish kerak (bu bizning tezislarimiz bo'ladi); Bunday tezislarining umumiyligi asosiy matnning umumiy tuzilishini aks ettirgan holda mantiqan birlashtirilishi kerak; Masalan, ilmiy tezislarda odatda ishning mavzusi, muallif haqidagi ma'lumotlar va mavzuga qisqa kirish kiradi. Ushbu mavzuni o'rganish, uning muammolari ko'rib chiqiladi, ishning maqsadi va vazifalari, ushbu tadqiqotning ob'ekti va predmeti, ishda qo'llanilgan usul va tamoyillar va boshqalar ko'rib chiqiladi. zarur).

Agar material yaratilishi kerak bo'lsa:

Agar sizning tezislarinigiz kelajakdagi materialning eng yaxshisi bo'lsa, unda siz materialning asosiy g'oyalarni aniqlab olishingiz va ularni tezislarda kelgusidagi ishning eng yaxshi tuzilishini, uning o'ziga xos xususiyatlarini kuzatib borishingiz kerak, agar kerak bo'lsa, sizning bayonotlarinigizni tasdiqlaydigan misollardan foydalaning va hokazo.

Tezisingizni tuzayotganda, sizning maqolangizni himoya qilishingiz kerak bo'lgan odamlar auditoriyasini ko'rib chiqing. Ushbu auditoriyaning xususiyatlarini hisobga olishga harakat qiling va uning o'ziga xos xususiyatiga mos tezis tuzing.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.ampi-nc.org> [elektron resurs]
2. <https://uz.centrodeprensa.org> [elektron resurs]